

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Biologiya fənninin tədrisində süni intellektin rolu

Dəmirçiyeva Vüsalə Fərhad qızı

Kürdəmir rayon, E.Güləhmədov adına orta məktəb. Biologiya müəllimi

vusalə.demirçiyeva24@gmail.com

AÇAR SÖZLƏR: virtual təhsil, perspektiv, Virtual Reallıq

KEY WORDS: virtual education, perspective, Virtual Reality

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальное образование, перспектива, Виртуальная реальность

Təhsil hər bir firavan cəmiyyətin təməlidir, biliklərin ötürülməsi, onun inkişafı üçün prioritetdir. Süni yardılmış virtual reallıq bir növ bizi əhatə edən, texniki vasitələrin köməyi ilə simulyasiya şəklində yaradılmış və rəqəmsal formada təqdim edilən bir dünyadır. Bunun üçün təhsildə virtual reallıq texnologiyalarının inkişafı və tətbiqi üçün ən perspektivli sahələrdən biri hesab olunur. Süni intellektin virtual reallıqdan təhsil məqsədləri üçün istifadə ideyası yenilikdən uzaqdır və VR texnologiyaları tarix və ya coğrafiya, biologiya dərslərində virtual ekskursiyalardan tutmuş təyyarə və ya yüksək sürətli qatarda uçmağı öyrənməyə qədər çoxdan istifadə olunur. Bizim bildiyimiz virtual reallıq nəzəriyyəni və praktikanı öyrənmək üçün yeni imkanlar açır, çünki ənənəvi metodlar çox bahalı və ya çox mürəkkəb ola bilər. Eyni zamanda bu şəkildə biologiya fənnini inkluziv təhsildə də istifadə etmək mümkün olur. Təhsildə AR/VR-dən istifadənin bir faydası var. 3D qrafika atom nüvəsinin çürüməsinə və ya bioloji fəaliyyətlərin (məsələn hüceyrənin bölünməsi) qədər insan gözüne görünməyən ən mürəkkəb proseslərin belə təfərrüatlarını canlandırmağa imkan verir. Bu bizdən əvvəlki nəsillər üçün fantaziya idi. Bundan əlavə, heç nə sizə elektronların hərəkətini görməyə və ya mexaniki bir modeli, məsələn, müxtəlif mərhələlərdə insan hüceyrəsinin inkişafının çoxalmasına mane olmur. Ən əsası başa düşmədiyimiz məqamları təkrar-təkrar izləməyə imkan yaradır.

Virtual Reallıq müasir elmin bildiyi istənilən prosesləri və ya hadisələri təkrar istehsal etməyə və ya simulyasiya etməyə imkan verir. Biologiya fənninin tədrisində süni intellektin rolu digər fənlərə nisbətə daha çox olduğunu deyə bilərik. Çünki biologiya toxunaraq, görərək, eşidərək, hiss edərək öyrənilməsi lazım olan bir fəndir. VR texnologiyaları istənilən hərəkət mexanikasını və ya obyekt davranışını simulyasiya etməyə, mürəkkəb bioloji tapşırıqları oyun şəklində həll etməyə və s. Virtual reallıq mühüm tarixi hadisələrin əsas ssenarilərinə baxmaq və ya qanda eritrositlərin hərəkəti səviyyəsində bir insanı içəridən görmək, bundan əlavə zamanda səyahət etməyə imkan

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

verir. VR-də modelləşdirilmiş məkana 360 dərəcə panorama diapazonunda xarici faktorlardan yayınmadan asanlıqla baxmaq olar.

Süni intellekt şagirdləri tədris prosesinə tam daxil olmağa, keçilən materialın əsas məqamlarını vizuallaşdırmağa cəlb etməklə dərsi təkmilləşdirməyə imkan verir. Distant təhsildə süni intellekt vasitəsi ilə şagirdlər dünyanın hər yerində biologiya dərslərində ola bilərlər. Onların hər birinin virtual sinifdə mövcud olacaq avatar şəkli olacaq. Müsiri dövr üçün bu heç də çətin deyil. Bütün bunlarla onlar uzaqdan mühazirə dinləyər, və ya qrup tapşırıqlarını yerinə yetirə bilərlər. Virtual realıq şəxsi iştirak effektini yaradaraq, videokonfranslar və ya distant dərslər zamanı yarana biləcək sərhədlərdən qurtulmağa imkan verir. Hətta süni intellekt vasitəsi ilə şagirdlər dünyanın o biri başında olan şagird yoldaşlarının nəbzini belə ölçə bilərlər. Müəllim şagirdin nə vaxt “sınıf”i tərk etməli olduğunu görə biləcək, məsələn, bəzi VR dəbilqə modellərində, həmçinin cihazın nə vaxt işlədiyini başa düşməyə imkan verən daxili işıq sensorları var, bir şagird tərəfindən istifadə olunub və olmadıqda dərhal məlumat daxil olur. Yəni ki, hər bir tədris kursu materialın müstəqil keçməsi və onun mənimsənilməsi üçün uyğunlaşdırıla bilər. Biologiya dərsləri üçün bu çox əlverişlidir. Müxtəlif fənlərdən dərslər Steam, App Store, Google Play Market və başqaları kimi məşhur onlayn mağazalarda yerləşdirilə bilər. Bu baxımla, şagirdlər özünə uyğun olan istənilən vaxt dərslər almaq və ya mürəkkəb mövzudan biliklərin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün bunu dəfələrlə təkrar edə etmək imkanı olacaq. [3] Yox əgər biz əyani şəkildə tədrisi aparacaqsa VR ilə təchiz olunmuş sinifdə biologiyaya öyrənən şagirdlər hissəciklərin birləşməsini müşahidə edərək bioloji proseslərin ən incə məqamlarına qədər hiss edə biləcəklər. Təhsildə virtual realıq texnologiyalarından istifadə şagirdlərə:

Şagirdə sadəcə oxuduqları ilə deyil, birbaşa təcrübə vermək; Biliyin qavranılmasına mane olan diqqəti yayındıran amillərin təsirini azaltmaq; Qəliz hesab edilən materialın başa düşülən hadisələri və obyektləri izah etmək imkanı yaradır. Məlumdur ki, əyləncəli oyun şəklində verilmiş bilik (yəni əyaniliyi olan bilik) uşaqlar tərəfindən daha tez, möhkəm və asan qavranılır. Oyun elə bir təlim növüdür ki, burada şagird aktiv və yaradıcı şəkildə cəmiyyətin davranış qaydalarını və normalarını, insanların əməyə, ictimai əmlaka münasibətini, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri öyrənir. [2]

İnnovativ müasir təlim metodlarında əsas məqam müəllimin funksiyası şagirdin yeni informasiyanın öyrənməsinə və səmərəli şəkildə müstəqil işin inkişafına, eləcə də nəzəri bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarığına yönəldilir. Bu isə biologiya dərslərinin tədrisində yeni tendensiyalar, dərslərin, tapşırıqların, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının deyil, onların fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsinə yəni yanaşmaların yaranmasına səbəb olmuşdur. Hazırda şagirdlər üçün informasiya axını o qədər artıb ki, bu da onun qavranılmasının mürəkkəbliyinə gətirib çıxarır. Şagirdlərin zehni yükü də çox

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

artmışdır, buna görə də biologiya müəllimlərin qarşısında şagirdlərin yeni materialı öyrənməyə marağını necə oyatmaq və saxlamaq, materialı müstəqil öyrənmək istəyini necə inkişaf etdirmək sualı var.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar Əlavə Təhsil Mərkəzinin vəsaiti: "Fənlər üzrə elektron tədris resurslarının hazırlanması" (müəlliflər: Elvin Əliyev, Günay Çəndirli, Vəli Əliyev, Çinarə Cəbraylova), 2022
2. Knyazeva E. M. Yeni nəslin laboratoriya işi // Fundamental Tədqiqatlar, 2012. Part 3. No. 6. S. 587-590.
3. Leonova O. N. Elektron daşıyıcılarda təhsil resurslarından istifadə üsulları. Kimya (İD "Birinci sentyabr"), 2005. No 8. S. 13-17

XÜLASƏ

Texnologiya təhsil mənzərəsini yenidən formalaşdırmağa davam etdikcə, onlayn təcrübələr kimya təhsili sahəsində dəyərli mənbə kimi ortaya çıxdı. Bu virtual laboratoriyalar tələbələrə kimyəvi hadisələri tədqiq etmək, tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək mövzunu daha dərinə dərk etmək imkanı verən çoxsaylı üstünlüklər təklif edir. Bu vəsaitimizdə kimya dərslərində onlayn eksperimentlərin transformativ rolundan, onların üstünlüklərindən və şagird öyrənməsinə təsirindən bəhs edəcəyik. Eyni zamanda, şagirdlərin müşahidə, müqayisə etmək, əsas olan məqsədə çatmaq və müşahidələrdən nəticə çıxarmaq bacarığı artır. Şagirdlər virtual laboratoriyada işləyərkən kimyəvi reaksiyaların mahiyyətini dərk edir və onlar bu prosesləri molekulyar səviyyədə görə bilir. Bir çox virtual təcrübələr ətrafımızda baş verən real ekoloji problemlərin modelidir: turşu yağışlarının baş verməsi, havanın çirklənməsi və s. Bu təcrübələrin aparılması şagirdin təbiətdə və gündəlik həyatda qarşılaşdığı belə hadisələrin mahiyyətini anlamağa kömək edəcəkdir. İnternetdə şagirdlərin dərk etmələrini asanlaşdıran konsepsiyaları və prinsipləri təsvir edən simulyatorların müvafiq seçimi olan çox sayda rəqəmsal resurslar mövcuddur.

Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir mərhələsinin istiqamətlərindən biri də müxtəlif fənlərin tədrisində mobil texnologiyalardan istifadə ilə bağlıdır. Məlumdur ki, mobil telefonlar, smartfonlar, planşet kompüterlər insanın rəqəmsal həyatının əsas hissəsinə çevrilir. Təsadüfi deyil ki, proqnozlara görə 5 ildən sonra biz tamamilə mobil öyrənməyə keçəcəyik. Ona görə də mövzu aktualdır və mobil proqramların tədris prosesində sınaqdan keçirilməsi yenilikdir. Hər hansı bir yeniliyi tətbiq edərkən mənfi tərəfə hazır olmaq lazımdır, ona görə də biz mobil öyrənmənin şübhəsiz ki, həm üstünlüklərini, həm də mənfi cəhətlərini nəzərdən keçirəcəyik. Təhsil firavan cəmiyyətin təməlidir, biliklərin ötürülməsi onun inkişafı üçün prioritetdir. Virtual reallıq bir növ bizi əhatə edən, texniki vasitələrin köməyi ilə süni şəkildə yaradılmış və rəqəmsal formada təqdim edilən bir dünyadır.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

SUMMARY

The role of artificial intelligence in teaching biology

As technology continues to reshape the educational landscape, online experiences have emerged as a valuable resource in chemistry education. These virtual labs offer many benefits, allowing students to explore chemical phenomena, develop critical thinking skills, and gain a deeper understanding of the subject. In this resource, we will discuss the transformative role of online experiments in chemistry classes, their benefits, and their impact on student learning. At the same time, students' ability to observe, compare, reach the main goal and draw conclusions from observations increases. Students understand the nature of chemical reactions while working in a virtual laboratory, and they can see these processes at the molecular level. Many virtual experiences are models of real environmental problems around us: acid rain, air pollution, etc. Carrying out these experiments will help the student to understand the essence of such phenomena that he encounters in nature and in everyday life. There are many digital resources available on the Internet with an appropriate selection of simulators that illustrate concepts and principles that facilitate student understanding.

One of the directions of the modern stage of informatization of education is related to the use of mobile technologies in the teaching of various subjects. It is known that mobile phones, smartphones, tablet computers are becoming the main part of a person's digital life. It is no coincidence that according to forecasts, in 5 years we will completely switch to mobile learning. Therefore, the topic is relevant and the testing of mobile applications in the educational process is a novelty. When implementing any innovation, you need to be prepared for the downside, so we'll definitely look at both the pros and cons of mobile learning. Education is the foundation of a prosperous society, the transfer of knowledge is a priority for its development. Virtual reality is a kind of world that surrounds us, artificially created with the help of technical means and presented in digital form.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в преподавании биологии

Поскольку технологии продолжают менять образовательный ландшафт, онлайн-опыт стал ценным ресурсом в области химического образования. Эти виртуальные лаборатории предлагают множество преимуществ, позволяя студентам исследовать химические явления, развивать навыки критического мышления и глубже понимать предмет. В этом ресурсе мы обсудим преобразующую роль онлайн-экспериментов на уроках химии, их преимущества и влияние на обучение учащихся. При этом повышается способность учащихся наблюдать, сравнивать, достигать главной цели и делать выводы из наблюдений. Студенты понимают природу химических реакций, работая в виртуальной

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

лаборатории, и могут увидеть эти процессы на молекулярном уровне. Многие виртуальные события являются моделями реальных экологических проблем вокруг нас: кислотных дождей, загрязнения воздуха и т. д. Проведение этих опытов поможет ученику понять суть таких явлений, с которыми он сталкивается в природе и в повседневной жизни. В Интернете доступно множество цифровых ресурсов с соответствующей подборкой симуляторов, иллюстрирующих концепции и принципы, облегчающие понимание студентами.

Одно из направлений современного этапа информатизации образования связано с использованием мобильных технологий в преподавании различных предметов. Известно, что мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры становятся основной частью цифровой жизни человека. Не случайно, по прогнозам, через 5 лет мы полностью перейдем на мобильное обучение. Поэтому тема актуальна и тестирование мобильных приложений в образовательном процессе – новинка. При внедрении любых инноваций нужно быть готовым к минусам, поэтому мы обязательно рассмотрим как плюсы, так и минусы мобильного обучения. Образование является основой процветающего общества, передача знаний является приоритетом его развития. Виртуальная реальность – это некий окружающий нас мир, искусственно созданный с помощью технических средств и представленный в цифровом виде.